

HUDUDLARDA TRANSPORT LOGISTIKASINI RIVOJLANTIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

Maxmanov Asliddin Shokir o'g'li

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

Neft va gaz fakulteti Tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10567602>

Transport logistikasi muammolarini o'rganish va tegishli axborot bazasini shakllantirishda Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va taraqqiyot konferensiyasi (YUNCTAD), Yevropa komissiyasi, Yevroosiyo iqtisodiy komissiyasi va boshqa jahon tashkilotlari kabi xalqaro tashkilotlar ekspertlari katta rol o'ynaydi.

Raqamli globallashuv sharoitida transport-logistika bozorining tez o'zgarishi ni rivojlantirishning yangi tendentsiyalarini doimiy ravishda o'rganishni taqozo etadi. Zamonaviy xalqaro transport-logistika tizimini shakllantirishning ayrim jihatlari xorij va respublikamiz mualliflarining asarlarida ochib berilgan.

Mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmog'i va milliy iqtisodiyotni jahon iqtisodiyoti bilan integratsiyalashuvining muhim omili sifatida transport va logistika sohalarining sifat jihatidan jadal rivojlantirish yuzasidan keng qamrovli va maqsadli dasturiy chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Bu borada, Xayraton-Mozori Sharif hamda Angren-Pop temir yo'llarining ishga tushirilishi va mamlakatimizda logistika markazlarining tashkil etilishi nafaqat ichki tashuvlarni ortishiga, balki O'zbekistonning tranzit imkoniyatlarini yaxshilanishiga olib keldi. 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida «Milliy transport logistika kompaniyalari o'rtasida raqobat darajasini oshirish» bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Mazkur vazifalarning samarali ijrosi mamlakatimizda integratsiyalashgan transport-logistika tizimini boshqarish samaradorligini oshirishni taqozo etadi.

Transport xizmatlari ko'plab milliy iqtisodiyotlarda xizmatlar eksporti hajmining muhim qismini tashkil etadi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak Belorusiya Respublikasi uchun YeOII davlatlarini Yevropa Ittifoqi va Xitoy Xalq Respublikasi bilan, shuningdek Qora dengiz sohilidagi mamlakatlarni Boltiq dengizi mamlakatlari bilan bog'lovchi transport yo'nalishlari chorrahasida joylashgan davlat hisoblanadi. Transport logistikasining xalqaro salohiyatidan samarali foydalanish, transport xizmatlari eksportini oshirish yo'llarini izlash ustuvor iqtisodiy vazifa hisoblanadi. Binobarin, transport xizmatlari eksportini prognozlashning iqtisodiy-matematik vositalarini ishlab chiqish va unga sezilarli ta'sir etuvchi omillarni aniqlash mamlakatimiz uchun muhim va dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Nazariya masalalari va transchegaraviy logistika tizimlarini tashkil etish amaliyoti, ularning funksional faoliyati mashhur xorijiy mualliflari D.J. Bowersox, L.B. Mirotina, Yu.M. Nerusha, Yu.I. Rijikova, V.I. Sergeeva, T.Uaytina va boshqalar.R.B. o'z ishlarida transport-logistika sohasida prognozlashning ayrim masalalariga e'tibor qaratdilar. Ivut, A.A. Surkov, T.A. Tkalich, A.A. Frenkel, A.V. Shurubovich. Biroq, mamlakat to'lov balansining muhim elementi bo'lgan Hududlarda transport xizmatlari eksportini prognoz qilishning aniq modellari hali ham mavjud emas. Ekonometrik prognozlash va modellashtirish ushbu bo'shliqni to'ldirishi va umumiy hamda uning turlari (temir yo'l, avtomobil, quvur liniyasi) kontekstida yuk tashish xizmatlari eksportini prognozlash vositalarini taqdim etishi kerak. Transport xizmatlari eksportining prognoz qiymatlari ularning mamlakat yalpi ichki mahsuloti o'sishiga qo'shgan hissasini

aniqlashga, yuzaga kelayotgan muammolar va ularni hal qilish yo'llarini aniqlashga imkon beradi.

Shunday qilib, transport logistikasining nazariy asoslarini takomillashtirish, uning xalqaro salohiyatini aniqlash, yuk tashish xizmatlari eksportini prognozlash modellarini yaratish hamda hududlar uchun ham ilmiy, ham nazariy, ham muhim amaliy ahamiyatga ega. Aniqlangan muammolarning dolzarbligi, ularning y etarli darajada rivojlanmaganligi va hududlar uchun yuqori ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ushbu sohani rivojlantirish maqsadlarini va tuzilishini tanlashni belgilab beradi.

Bugungi kunda yanada yirikroq tizimning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'luvchi transport masalasiga yangicha yondashuv, yuklarni tashish jarayonidagi barcha jabhalarni, ya'ni, yukni yuborish, uni qabul qilish, qayta ishlash, qadoqlash, saqlash, joylash va yetkazib berishdagi axborot oqimini qamrab olgan holda ko'rib chiqish maqsadga muvofiq degan xulosaga kelish imkonini berdi. Yuklarni tashishni amalga oshirish bilan bog'liq va unga hamkorlik qiluvchi transportning har xil turlari majmuasini o'z ichiga oluvchi transport tizimidan farqli ravishda, integratsiyalashgan transport- logistika tizimi vaqt va xarajatlarni minimal darajaga olib kelishni ta'minlaydi.

Transport-logistika tizimi deganda – iste'molchilar va xizmat ko'rsatuvchilar, shuningdek ular uchun boshqaruv tizimidan foydalanuvchilar, transport vositalari, axborot yo'llari, inshootlar va boshqa mulklarning majmuasi tushuniladi. Integratsiyalashgan transport-logistika tizimi – bu birlashgan transport va logistika infrastrukaturalari, transport korxonalari va transport vositalarining umumiy boshqaruv majmui tushuniladi.

Har qanday tizim o'zaro aloqador va o'zaro ta'sir ko'rsatuvchi ma'lum murakkab elementlardan iborat bo'lgani kabi, integratsiyalashgan transport-logistika tizimi ham bir qator murakkab tizimlarni o'zida mujassam etadi. Boshqaruvning ilmiy yondashuvlaridan hisoblangan tizimli yondashuv tamoyillariga ko'ra integratsiyalashgan transport-logistika tizimini murakkab va o'z navbatida samarali boshqarilmaydigan tizim sifatida ta'riflash mumkin. Fikrimizcha, integratsiyalashgan transport-logistika tizimini boshqarish – bu, boshqaruv obyekti va sub'kti sifatida transport kompaniyasi boshqaruv organlari tomonidan iqtisodiy, tashkiliy-ma'muriy, huquqiy boshqaruv usullari va turli dastaklari orqali tizimni maqsadga muvofiq tartibga solib turilishidir.

Integratsiyalashgan transport-logistika tizimini samarali boshqarishda tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun soha muntazam nazorat qilib borilishi lozim. Boshqaruv mexanizmning dastlabki elementi sifatida boshqaruv maqsadi yotadi. Maqsadni aniqlab olish – boshqaruvchi qarorlarni ishlab chiqish va ularni qabul qilishda eng mas'uliyatli bosqich hisoblanadi, chunki u tizim rivojlanishining strategik va taktik yo'nalishlarini belgilab beradi. Dissertatsiyada logistik operatsiyalarni sinxronlashtirish imkonini beruvchi boshqaruv konsepsiyalari, integratsiyalashgan boshqaruv mezonlari va integratsiyalashgan logistika konsepsiyalari asosida integratsiyalashgan transport-logistika tizimini boshqarish mexanizmi takomillashtirilgan (1-rasm). Ushbu boshqarish mexanizmidan foydalanish orqali temir yo'l tarmog'ida biznes jarayonlarni samarali tashkil etish, yuklarni omborda saqlash, tovar oqimlari harakatini nazorat qilish va tizimning uzluksiz faoliyatini hisobga olgan holda uning boshqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Transport tizimiga baho berishda muhim mezonlardan biri bu logistika ko'rsatkichlari hisoblanadi. Respublikaning logistika samaradorlik indeksiga nazar tashlasak, eng yuqori

natijalar aynan infratuzilma va o'z vaqtida yetkazib berish indikatorlarida ko'zga tashlanadi. Lekin, xorijiy mamlakatlarning logistika samaradorlik ko'rsatkichlari bilan solishtirganda, ular nisbatan orqada qolmoqda (1-jadval). Mazkur davlatlarda logistika xizmatlari yuk tashish xajmining kengligi yuqori tejamkorlik imkoniyatini yaratadi hamda innovatsion va texnologik o'zgarishlar, yangiliklarning manbai hisoblanadi. Jahon banki tomonidan taqdim etiladigan mamlakatlarning logistika samaradorlik indeksi bo'yicha O'zbekiston 2018 yilda 160 ta davlat ichida 99 o'rinni egallagan. Mamlakatimizda multimodal logistik markazlarning faoliyati yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi, eksport va import operatsiyalari uchun ketadigan vaqtning cho'zilib ketishi, yukni kuzatib borish va nazorat qilib borishdagi kamchiliklar logistika samaradorlik indeksini hisoblash uchun foydalaniladigan ko'rsatkichlarning pasayib ketishiga sabab bo'lmoqda.

Transportning iqtisodiy jihatdan samaradorligi mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlarida ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxidagi transport xarajatlarining ulushi bilan ham belgilanadi.

Logistika xizmatlarining iqtisodiyotga ta'siri tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishi, logistika tizimining rivojlanishiga olib keladi. Boshqa tomondan, logistika rivojlanib borar ekan, u iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarini rivojlantirish uchun asos sifatida xizmat qiladi.

Logistika sohasi milliy iqtisodiyotning tayanchi bo'lib, qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish sohalari barcha tarmoqlarining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.

Rivojlanayotgan logistika xizmatlari transport, ishlab chiqarish, yetkazib berish, sotish, iste'mol qilish, xizmat ko'rsatish, moliyalashtirish va axborotni birlashtirish orqali o'zaro bog'liq bo'lishi kerak.

Hududlarning transport balansidan foydalangan holda talabni chuqur o'rganish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va ishonchligini oshirish, yuklash- tushirish va saqlash ishlari majmuasini takomillashtirish, axborot va ekspeditorlik xizmatlarini ko'rsatish, shartnomaviy munosabatlarning kuchayishi, xizmatlarni rivojlantirish, turli uyushmalar, aksiyadorlik jamiyatlari, lizing kompaniyalari va boshqalarga a'zo bo'lgan korxonalarni tashkil etish, harakatlanuvchi tarkibni yetkazib berish, logistika, marketing, reklama bo'yicha vositachi firmalar yaratish, konteynerdan foydalanishni taqsimlashdan iborat.

Yevropalik iqtisodchi olim A. Burda iqtisodiyotda logistika xizmatlarining rolini quyidagi maqsadlar bilan ifodalagan.

Hozirgi kunda mamlakat milliy iqtisodiyotining eksport amaliyotida oziq- ovqat sanoati, bog'dorchilik, charm sanoati, to'qimachilik sanoati, paxtachilik va boshqa ishlab chiqaruvchi korxonalar rahbarlari e'tiboridagi eng muhim masalalardan biri logistika xizmatlari bo'lib kelmoqda.

An'anaviy tizimda xorijiy mamlakatlarda mijozlar ehtiyojini qondirish va mijozlarga mukammal xizmat ko'rsatish uchun ko'plab inventarlarni olib yurishga to'g'ri kelgan

Transport logistikasini rivojlantirishda quyidagi takliflar va amallar muhim hisoblanadi:

Infrastrukturani Rivojlantirish: Yaxshi transport logistikasi uchun zamonaviy va samarali infrastruktura talab qilinadi. Yo'l tarmoqlarini, temir yo'llarini, havo yo'laklarini va daryolarni rivojlantirish, ularga yangi aloqalar qo'shish va ularga xizmat ko'rsatish samarali transport tizimini ta'minlashda asos bo'ladi.

Zamonaviy texnologiyalarni o'rganish va qo'llash: Zamonaviy texnologiyalarni transport logistikasiga integratsiya qilish, yo'l va tarmoq tizimlarini avtomatlashtirish, yer osti transport vositalarini takomillashtirish va monitoring tizimlarini joriy etish samarali transport tizimini rivojlantirishda muhimdir.

Logistika xizmatlarini yaxshilash: Logistika xizmatlarini ko'rsatishda effektivlikni oshirish, yetkazib berish va omborlash (Omborlarda saqlab turish jarayonlarini yaxshilash, transport tizimini isloh qilish logistikani rivojlantirishda muhimdir.

Xalqaro tijorat hamkorliklari: Transport logistikasini rivojlantirishda xalqaro tijorat hamkorliklari ham muhimdir. Davlatlar o'rtasida tijoratning boshqa sohalarga ta'siri, transportning xalqaro tizimlariga integratsiyasi o'zgarishlarni kiritishda yordam beradi.

O'zaro aloqalar va hamkorliklar: Transport sohasidagi sub'ektlar o'rtasida o'zaro aloqalar va hamkorliklarni rivojlantirish ham muhimdir. Tadbirkorlar, hukumat va boshqa tashkilotlar o'rtasida ko'p tomondan aloqalar o'rniga kiritish, maslahatlashish va boshqa hamkorliklarni o'rganishda muhimdir.

Kadrlarni tayyorlash va motivatsiya: Transport logistikasini rivojlantirish uchun yaxshi tayyorgarlik, kasb-hunar tajribasi bor kadrlar kerak. Bu jarayonni yaxshi tashkil etish, kadrlarni motivatsiyalash va rivojlantirish, yangi texnologiyalarni o'rganish uchun ta'lim berish juda muhimdir.

Siyosiy madad va kafolatlar: Davlatlar transport logistikasini rivojlantirishda siyosiy qarorlarni hamda kafolatlarni berishi kerak. Investitsiyalar, huquqiy muhofazalar va boshqa davlat siyosiy tadbirlari transport logistikasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Samarali Monitoring va Tahlil: Transport tizimi xizmatlarini samarali nazorat qilish, muvofiqlikni oshirish va takliflarni boshqarish uchun samarali monitoring va tahlil tizimlarini qurish muhimdir. Bu takliflar amaliyotda bajarilishi kerak va ularning natijalarini tahlil qilish, undan keyin kerakli o'zgartirishlarni kiritish va rivojlanishni davom ettirish kerak.

References:

1. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* 2.7 (2022): 192-199.
2. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. Vol. 4. 2022.
3. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
4. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
5. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.

6. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
7. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GRON." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
8. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
9. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
14. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
15. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.
16. Қодиров, Ф. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
17. Qodirov, F. "OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.
18. Қодиров, Ф. "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари". «O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV HO'JALIGI» àà «AGRO ILM», 2022.
19. Қодиров, Ф. "ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ". ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
20. Qodirov, F. "Қашқадарё ҳудуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар". "O'zbekiston Qishloq Va Suv ho'jaligi" Jurnal, 2022.
21. ҚОДИРОВ, Ф. "Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш". ИЈТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.

22. Qodirov, F. "QR-KOD TEXNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.
23. Қодиров, Ф. "СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ". Kokand University, 2020.
24. Кодиров, Ф. "АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ". МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
25. Qodirov, F. "MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIKLARI VA KAMCHILIKLARI". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIWERSITETI QARSHI FILIALI, 2020.
26. Қодиров, Ф. "ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ СИНФЛАНИШИ". МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
27. Qodirov, F. "YOSHLAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN KITOB DO'KONINI ISHLAB CHIQUISH VA TADBIQ ETISH". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIWERSITETI QARSHI FILIALI, 2019.
28. Қодиров, Ф. "ЎХУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ". O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti, 2022.
29. Фаррух Қодиров. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ". "МОЛИЯ БОЗОРINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI, ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi MATERIALLAR TO'PLAMI. 2022/11/5
30. Ф.Э Қодиров, АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ, TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI "O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY, 922
31. Fayzullayev Javlonbek Sultonovich. / Integratsiyalashgan transport-logistika tizimini boshqarish samaradorligini oshirish («O'zbekiston temir yo'llari» AJ misolida) 08.00.13 – Management Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.